

**Planos de Urbanismo para as Estâncias Hidrominerais de Cipó e Itaparica
no Cenário Urbanístico da Bahia dos Anos 30.**

Autor: EDSON FERNANDES D`OLIVEIRA SANTOS NETO

Formação: Mestrando em Arquitetura e Urbanismo; Arquiteto e Urbanista, UFBA 2001.

Filiação: Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo – UFBA/FAPESB.

Endereço: Praça Igaratinga, 84, apto. 1002AB, Pituba. Salvador-Ba. CEP-41.830-290. Telefax:
(71) 3240-0247. e-mail: fernandes.edson@gmail.com

Planos de Urbanismo para as Estâncias Hidrominerais de Cipó e Itaparica no Cenário Urbanístico da Bahia dos Anos 30.

RESUMO

A “Semana de Urbanismo” realizada em Salvador, no ano de 1935, marca um período de transição no modo de pensar a cidade, entre a tradição do sanitarismo e dos “planos de melhorias” e o ideário do urbanismo moderno, com uma compreensão mais abrangente do urbano.

Neste mesmo período, o Governo do Bahia faz planos urbanísticos isolados para algumas cidades do interior e cria o Departamento Central das Municipalidades com o objetivo de dar assistência técnica e financeira aos municípios.

Aliado a estes fatos está o desejo do Governo do Estado de dotar a Bahia de estâncias hidrominerais à altura das congêneres de São Paulo e do sul de Minas Gerais e é nesse contexto que são realizados os planos de urbanismo para as recém criadas estâncias hidrominerais de Cipó e Itaparica.

Em 1935 é elaborado o “Plano de Expansão e Melhoramentos da Estância Hidromineral de Cipó” com a intenção de transformar a cidade numa “verdadeira cidade-jardim”, pelo Engenheiro Civil Oscar Caetano da Silva, designado prefeito da cidade, por fazer parte do quadro técnico da Secretaria de Obras Públicas do Estado. A cidade de Cipó, localizada no Sertão da Bahia, era até então uma pequena vila, conhecida desde o século XVIII pelo poder curativo das suas águas termais.

Em 1937 o Engenheiro Civil Paulo Peltier de Queiroz elabora o “Plano de Urbanismo da Cidade de Itaparica”, no qual propõe a construção de uma nova cidade balneária no lugar da histórica e “heróica” cidade de Itaparica, dentro dos “sãos princípios do urbanismo moderno”.

Este trabalho tem por objetivo apresentar estas duas experiências dentro do contexto em que foram pensadas e postas em prática, discutindo as influências do pensamento urbanístico vigente na época sobre as mesmas.

ABSTRACT

The “Urbanism Week” carried through in Salvador, in 1935, it marks a period of transition in the way to think the city, between the tradition of the “sanitarismo” and “plans of improvements” and the principles of modern urbanism.

In this exactly period, the Government of Bahia State makes isolated urban plans for some small cities of the hinterland and creates the Central Department of the Municipalities with the objective to give technique and financier assistance to the cities.

Ally to these facts is the desire of the Government of the Bahia State to endow itself with small water towns like the similars cities of São Paulo State and the south of Minas Gerais State. Is in this context that is carried through the plans of urbanism for just created small water towns of Cipó and Itaparica.

This work has for objective to present these two experiences in the context where they had been thought and practiced.

Palavras-chave / key-words: cidades balneárias; new towns; cidades novas.

Planos de Urbanismo para as Estâncias Hidrominerais de Cipó e Itaparica no Cenário Urbanístico da Bahia dos Anos 30.

Introdução

Desde o final do século XIX até os anos 30, o urbanismo, nas principais cidades brasileiras, é caracterizado pelos “melhoramentos localizados em partes das cidades”, passando para uma visão menos tópica e mais abrangente com os planos de conjunto, ou globais, que caracterizam o período que vai da década de 30 até os anos 50.¹

Nesse momento, a difusão do urbanismo moderno no Brasil se dá tanto pela presença de profissionais estrangeiros elaborando planos para nossas cidades - ou para partes delas - e proferindo palestras, como é o caso de Barry Parker em São Paulo e Alfred Agache no Rio de Janeiro, quanto pela formação de urbanistas brasileiros no exterior, a exemplo de Atílio Corrêa Lima, um dos autores do plano de Goiânia de 1933, que havia estudado na França. Esta difusão do ideário moderno se dá inclusive nos projetos para cidades novas balneárias nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraíba.²

As intervenções urbanas na capital baiana nas duas primeiras décadas do século XX foram caracterizadas pelas “reformas” pontuais com o objetivo de modernizar a urbe, alargando ruas e avenidas para permitir a introdução dos modernos meios de transporte, descongestionando o centro para propiciar condições salubres aos moradores e criando vias de comunicação com os novos bairros que surgem na cidade, além da preocupação com a estética urbana que já estava presente desde o século XIX.³

A “Semana de Urbanismo” realizada em Salvador em 1935 é, declaradamente, um apelo para se inserir a Bahia num cenário urbanístico moderno, já vigente nas principais cidades brasileiras. A ênfase num pensamento global sobre as questões urbanas, no esclarecimento à sociedade sobre estas questões e as de preservação de monumentos históricos, são temas de diversas palestras proferidas no evento de iniciativa da “Comissão do Plano da Cidade de Salvador” – organizada a partir de

¹ LEME, 1999, p. 24.

² A Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo (EESC/USP), mais especificamente, vem se destacando no estudo desses projetos, com diversos estudos publicados, a exemplo de FRANCO, 2003; FRANCO, 2002 e TREVISAN *et al.*, 2003.

³ PINHEIRO, 2002, p.222-3.

1934, que mobilizou parte representativa da sociedade soteropolitana e que culminou na elaboração de um documento contendo uma série de propostas para a cidade.

O trecho a seguir, extraído das “conferências”, dá o tom do objetivo principal do encontro, que era congregar a comunidade técnica, a sociedade e os governos municipal e estadual, para a realização de um plano para a cidade nos moldes do urbanismo já posto em prática nas “cidades civilizadas” da Europa:

*[...] Todas as cidades importantes do mundo têm um plano. Belém e Recife possuem-no. O Rio gastou considerável soma com o engenheiro Agache para elaborar-lho. Belo Horizonte é uma cidade moderna. O Estado de Goiás está construindo uma nova capital. A nossa cidade, a mais velha e tradicional do Brasil, na pode ficar atrás das outras.*⁴

Embora o objetivo geral do encontro, em princípio, fosse bastante claro, nas conclusões tiradas da “Semana de Urbanismo” para o plano da Cidade de Salvador, encontra-se uma diversidade de interesses que se adiantam ao planejamento global, introduzindo, de antemão, propostas de intervenção na cidade, o que demonstra que a cultura urbanística ainda não estava bem definida.

De acordo com Sampaio (1999), no novo ideário que a Semana de Urbanismo busca introduzir na “Comissão do Plano da Cidade de Salvador” o controle da forma urbana como “totalidade” não é explícito, mas subjacente, pois não se trata a questão da forma urbana em termos de “modelo” numa Cidade-Ideal, lembrando ainda que: “na Semana de 35 não se observa referências às idéias de Cidade-Linear (A. Soria y Mata; 1882-1892), Cidade-Industrial (Tony Garnier; 1901-1904), ou do Plano Voisin (Le Corbusier; 1920-1930), mas são feitas citações da Cidade-Jardim (E. Howard; 1898-1903)...”⁵, que inclusive foram objeto de uma palestra específica, intitulada “As Cidades-Jardins”, proferida pelo Engenheiro Milton da Rocha Oliveira, em que o mesmo apresentou, como solução para áreas periféricas da cidade, o ideário de Howard, baseando-se, inclusive, na exposição dos seus diagramas conceituais.

Este era o ambiente vivenciado pelos profissionais de urbanismo que atuavam na Bahia em meados dos anos 30. Nesta transição de um período para o outro - conforme subdivisão feita por Leme (1999) - é que surgem os planos para as cidades do interior da Bahia, organizados pelo Governo do Estado, dentre os quais encontram-se os das Estâncias Hidrominerais de Cipó e Itaparica.

⁴ COMISSÃO DO PLANO DA CIDADE DE SALVADOR, 1935, p. X.

⁵ SAMPAIO, 1999, p. 186.

De acordo com Queiroz (1939, p.7), o governo do Capitão Juracy Montenegro Magalhães, “[...] cuidou, com especial carinho, das questões urbanísticas. Os planos das cidades de *Cipó, Ilhéos, Pirangy, Itaparica e outras bem o attestam*”.

Além da organização do “Primeiro Congresso Municipal”, que marcou o início das realizações governamentais no ramo da engenharia voltada para as questões das cidades do interior baiano com a criação de planos isolados, o governo de Juracy Magalhães criou um departamento que se empenharia em dar assistência técnica e financeira aos municípios do interior.

Este “Departamento Central das Municipalidades”, cujo anteprojeto fora apresentado ao governador em 1934, pelo Engenheiro Paulo P. de Queiroz, se encarregaria de concentrar os dados técnicos dos municípios do Estado, necessários à realização dos “planos gerais” das suas cidades. Para tanto constituiria um “*dossier urbano*”, com dados oficiais relativos à hidrologia, topografia, higiene, história, economia, etc., desses municípios, com a finalidade de subsidiar os planos a serem elaborados pelos técnicos.

A Estância Hidromineral de Cipó

Tem-se conhecimento do poder curativo das águas termais às margens do rio Itapicurú, perto da vila de Mãe d’Água do Cipó, no sertão da Bahia, a cerca de 250km da Capital, desde a primeira metade do século XVIII, pelo menos:

*Cabe a prioridade de um apêlo ao Governo, em pról da utilização das águas termais do Itapicurú, ao Pe. Antônio Monteiro Freire, donatário de uma sesmaria no sertão do Itapicurú de Cima, que dirigiu uma representação, em 1730, ao Vice-Rei do Brasil na Bahia.*⁶

Já em 1831, a afluência de doentes em busca do poder curativo das águas leva à construção de casas para abrigo dos doentes:

*Em 1831, a Lei Provincial n. 186 mandou levantar a planta e construir, no lugar denominado Mãe d’Água do Cipó, uma casa acomodada ao abrigo dos doentes e, por ordem da Assembléia, em 1843, os Drs. Eduardo Ferreira França, Inacio Moreira do Passo e Manoel Rodrigues da Silva, analisaram as fontes da Mãe d’Água do Cipó, Mosquête e missão da Saúde.*⁷

⁶ PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ, 1943, p. 11.

⁷ PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ, *op. cit.*, p. 12.

As qualidades minero-medicinais destas águas são analisadas por diversas vezes, a partir de 1843⁸ e, por cerca de um século, entre casas para abrigo de doentes, patrocinadas pelo governo, e tentativas frustradas do capital privado de empreender algo no local, a cidade permanece recebendo banhistas, atraídos pelos resultados de curas, mas que enfrentavam dificuldades de acesso e a escassez de meios de hospedagem.

A partir do final da década de 1920 ocorre um aumento mais significativo da demanda pelos banhos termais e, em 1928 – ano que marca o “início do progresso de Cipó”⁹, é feita a concessão da exploração comercial das águas de Cipó ao Dr. Genésio Seixas Salles. O médico imediatamente providenciou a construção de um balneário junto às nascentes das águas termais, bem como, em seguida, a construção de um hotel, denominado Radium Hotel, para maior conforto dos banhistas que vinham fazer as “estações de banho”. As estações eram o tratamento recomendado pelos médicos que consistia de dois banhos de imersão em águas termais por dia, precedidos de consulta médica, e com tempo de repouso em salão específico ao longo de 21 dias ininterruptos.

No ano de 1934, a cidade, que já conhecia um pequeno desenvolvimento propiciado pela iniciativa privada, passou a contar com um significativo apoio do Governo do Estado "no sentido de dotar a Bahia de uma estância de cura termal à altura das congêneres do sul de Minas."¹⁰ Além da construção de trechos de estradas e de uma pista de pouso para facilitar o acesso dos turistas e banhistas à cidade, foram planejadas e construídas obras segundo o traçado do "plano de expansão e aformoseamento"¹¹ feito pelo engenheiro civil Oscar Caetano da Silva, em 1935, no intuito de transformar Cipó “numa linda Cidade-Jardim-Balneária.”¹²

Em decreto do dia 16 de maio de 1935, Cipó foi elevada à categoria de Estância Hidromineral, passando, por força do mesmo decreto, a ser administrada por um engenheiro civil, do quadro efetivo da Secretaria de Agricultura e Obras Públicas, a quem passou a competir o acompanhamento de todas as obras ali realizadas. Assim, o engenheiro Oscar Caetano da Silva - formado pela Escola Politécnica da Bahia em 1926, da qual foi professor da cadeira de Desenho e Ornatos a partir de 1935 - que fazia parte do corpo técnico da Secretaria de Viação e Obras Públicas do Estado da Bahia, tornou-se o primeiro prefeito desta nova fase da cidade e dirigiu pessoalmente

⁸ BRITTO, 2002, pp. 230-1.

⁹ IBGE, 1958, p. 165.

¹⁰ PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ, *op. Cit.*, p. 12.

¹¹ *Ibidem*, p. 13.

¹² *Ibidem*, p. 13.

as obras iniciais, pondo em prática o seu plano urbanístico. Durante os anos de sua administração (1935 a 1938) o prefeito deu início à pavimentação e iluminação de ruas, construiu edifícios públicos, como o Prédio Escolar e a Usina Diesel-Elétrica, além de sua própria residência, dentre outras prováveis residências de veraneio para as famílias que, da capital do estado, saíam para procurar repouso em Cipó.

O Plano de Oscar Caetano

Até o início dos anos 1930 a configuração da vila de Cipó resumia-se a uma praça retangular com um barracão central – onde era realizada a tradicional feira semanal – e a umas poucas ruas, onde se localizavam as residências dos cipoenses e algumas pensões.

A praça era delimitada a norte e a sul por duas fileiras paralelas de casas residenciais e comerciais; a leste pela Igreja de Nossa Senhora da Saúde e a oeste pelo barranco da curva do Itapicurú, local das nascentes das águas termais. Não havia qualquer tipo de pavimento sobre o chão de areia e o barracão possuía cobertura em telha cerâmica sobre estrutura de madeira sem fechamentos laterais; as ruas eram conformadas pela justaposição e confrontação das edificações geminadas e que, certamente, não obedeciam a regras urbanísticas.

O Plano de Expansão e Melhoramentos da Estância Hidromineral de Cipó feito pelo do Engenheiro Civil Oscar Caetano da Silva em 1935¹³, delimita o perímetro a ser urbanizado em longo prazo com as Avenidas de Contorno e Beira-Rio pontuadas por áreas verdes em seus limites com o descampado da caatinga, com destaque para os bosques interligados pela “Park-way”, envolvendo e expandindo o território da pequena vila.

A afirmativa constante da publicação feita pela Prefeitura Municipal de Cipó (1942), sobre as características técnicas levadas em consideração pelo plano, nos dá idéia dos seus princípios:

Obedecendo às normas da técnica urbanística, a Cidade-Jardim do Cipó está surgindo à margem do lendário rio Itapicurú.

Estudadas as condições ideiais de insolação, o regimen de ventos dominantes e a topografia local, em detalhe, foi projetado o aformoseamento do núcleo urbano inicial e a sua expansão lógica, tendo em vista a característica fundamental de

¹³ PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ, *op. cit.*, p.18 .

um centro balneário e a necessidade de ser amenizado o ambiente com uma distribuição adequada do elemento vegetação.¹⁴

Figura 1 – Plano de Expansão e Melhoramentos da Estância Hidromineral de Cipó – 1935
(Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ, 1942, p. 18).

O traçado das vias é adaptado à topografia suave que se desenvolve à margem direita do rio nas proximidades de uma de suas curvas, onde estão as nascentes termais de Cipó. A “park-way” é uma avenida arborizada sinuosa, que segue pelo talvegue do terreno permitindo a coleta dos esgotos para serem lançados à jusante do centro urbano e atravessa toda a cidade de leste a oeste. O leito da “park-way” acompanha paralelamente o curso do rio e é contraponto para o traçado ortogonal que se orienta nas direções NE-SW e NW-SE, dominado pela Avenida D. Pedro II, que parte da entrada da cidade em direção aos jardins da Praça Juracy Magalhães.

Nota-se, na “Perspectiva do Projecto” (Figura 2), a concentração de edifícios em volta da praça ajardinada pretendida por Oscar Caetano, percepção esta reforçada pela observação do seu Estudo de Aformoseamento da Praça Capitão Juracy Magalhães (Figura 3), firmando uma idéia de Centro Cívico, que de fato se concretizou, mas com uma configuração espacial mais dispersa e totalizante devido, principalmente, à implantação do Grande Hotel Caldas de Cipó durante os anos 40. Percebe-se também na mesma imagem, a ênfase na arborização das vias principais - Park-way, Avenida D. Pedro II e Avenida de Contorno - e o bosque na extremidade leste da zona urbana.

¹⁴ PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ *op. cit.*, p. 16-7.

Figura 2 – Perspectiva do Plano da Estância Hidromineral de Cipó – 1935
(Fonte: Diário de Notícias, 24-03-1936.).

As vias públicas (calçadas com paralelepípedo rejuntado) possuem perfil transversal adequado ao escoamento das águas pluviais, rede de abastecimento de água e drenagem subterrânea. São de largura variável tanto nas pistas de carros como nas calçadas de pedestres, que também possuem postes de iluminação e arborização. A Avenida D. Pedro II possui largura total de 15,00m, sendo 9,00m para a pista de rolamento e 3,50m para cada calçada lateral, com cerca de 600m de extensão, a Parkway tem largura de 24,00m, sendo 9,00 para a pista e 7,50m para cada calçada arborizada, projetada para cerca de 1.000m de extensão.

A nova cidade é zoneada fazendo-se a distinção dos centros Cívico – com os edifícios públicos e hotéis em volta da praça ajardinada - e Comercial – este identificado pela transferência das casas comerciais e da feira, onde seria construído anos mais tarde o Mercado Municipal e a zona residencial com seus lotes medindo 15x30m e recuos frontais e laterais em relação às divisas do lote.

Quanto às preocupações com a estética urbana, que inclui a arquitetura dos edifícios, é bastante ilustrativa a reforma feita no Radium Hotel - construído provavelmente em 1933 – que tem sua fachada “em estilo” modificada, passando a ser marcada por linhas verticais e por outras características de uma arquitetura proto-moderna. Esta preocupação estética também é percebida nas diversas construções que surgem como desdobramento do Plano de 1935, como por exemplo, nos edifícios do Grupo

Escolar¹⁵, do Quartel da Polícia Militar, da Usina Diesel-elétrica, da Prefeitura Municipal, dos Correios e no Mercado Municipal.

Figura 3 - Cipó: Planta da Praça Juracy Magalhães
(Fonte: Governo do Estado da Bahia, Salvador, 1937.)

Figura 4 – Cipó: Vista Aérea do Centro Cívico (c. 1977)
(Fonte: Acervo de Evandro de A. Góes)

¹⁵ O Grupo Escolar construído em Cipó em 1936, projetado pelo Departamento das Municipalidades, tem o seu projeto apresentado como proposta para a cidade de Itaparica feita por Paulo Peltier de Queiroz (Queiroz, 1939), isso demonstra a aproximação das preocupações estéticas das duas propostas.

A Cidade de Itaparica¹⁶

Situada na extremidade noroeste da maior ilha da Baía de Todos os Santos, a cidade é sede do município que compreendia todo o território insular - além de algumas localidades costeiras - no período em questão. A sua formação remonta à primeira metade do século XVII, quando os habitantes da ilha, por motivos diversos, foram se deslocando para o local da cidade atual, onde foi construída, em 1647, uma fortificação, que seria substituída pela “Fortaleza de S. Lourenço”, em 1711.

A Ilha de Itaparica foi palco de acontecimentos notáveis na luta pela independência em 1822-1823 e a vila, que havia recebido o título de “Intrépida” dado por D. Pedro I, foi visitada oficialmente em 1859 pelo seu filho, D. Pedro II, então Imperador do Brasil.

Nessa época foram feitos muitos esforços para o desenvolvimento do lugar, com a construção do cais de desembarque e de melhoramentos urbanos e o início do transporte a vapor entre os portos de Itaparica e da Bahia, mas somente com a descoberta de que os ares e as águas do lugar eram proveitosos para os doentes de beribéri e com o conseqüente aumento de visitantes que iam em busca de cura, a cidade experimentou um desenvolvimento considerável com a construção de novos quarteirões residenciais com “casas elegantes e alegres”. Foi nesse período, entre 1882 e 1883, que foi inaugurado na vila uma “Casa de Saúde”, edificação que abrigava funções de hotel e de hospital, para o recolhimento dos beribéricos.

Em 1890, a Vila de Itaparica torna-se Cidade e a partir de então teria sido impulsionado o seu desenvolvimento urbano, contando com a publicidade das qualidades do lugar, especialmente dada pelas qualidades terapêuticas das águas da “Fonte da Bica”. Qualidades estas que seriam fundamentais para tornar Itaparica estância hidromineral, em 1937.

O Plano Peltier¹⁷

O Plano de Urbanismo da Cidade de Itaparica, elaborado pelo Eng. Civil Paulo Peltier de Queiroz, em 1937, foi publicado já em 1939, graças ao evento da renúncia do Governador Juracy Montenegro Magalhães que motivou o Engenheiro, designado pelo então Governador para o cargo de chefe da “Comissão de Melhoramentos da Cidade de Itaparica”, a dar-lhe conta da tarefa que o mesmo lhe havia designado, fato consumado com a referida publicação.

¹⁶ QUEIROZ, 1939. p 17-46.

¹⁷ O Plano de Urbanismo da Cidade de Itaparica é aqui apresentado e analisado com base nas informações contidas em sua publicação, cuja referência é feita no final deste artigo.

A publicação do Plano, além de prestação de contas, como referida pelo seu autor, parece ter a intenção de justificar e divulgar o Plano, de modo que a sua implementação seja continuada e o mesmo possa ser posto em prática com o aproveitamento e fidelidade às idéias iniciais, já que a função de levá-lo adiante não mais estará a cargo do seu autor.

A apresentação do Plano é iniciada como uma justificativa com pareceres de engenheiros encarregados de analisar o plano e considerações tecidas pelo próprio autor. A partir daí o conhecimento histórico acerca da “heróica” Itaparica, das suas qualidades ambientais e das propriedades medicinais de seus ares e, principalmente, de suas águas vêm ratificar a sua potencialidade enquanto Estância Hidromineral recém-criada e a necessidade de um plano “grandioso” e completo, mesmo que para isso tenha que substituir completamente as suas ruas, que são consideradas “caminhos de rato”, e seus edifícios “condenados”, pelo nova urbanização.

Além dos dados históricos, é feito um “diagnóstico” no qual são analisados: “Plantas da Cidade e Projectos Anteriores”, que são considerados incompletos; a “Cidade Actual”, de onde se conclui que se trata de uma “agglomeração urbana destituída de todas as commodidades indispensáveis à vida moderna”; a localização da “Cidade Futura”, que só poderá ser no mesmo local da “cidade atual e de suas zonas de expansão”, devido à sua situação geográfica e das águas minerais propícias para uma cidade balneária; os “Transportes Regionaes”; os “Dados Municipais”; os “Elementos Meteorológicos” e “Dados Geographicos”, que influenciarão diretamente o traçado das vias juntamente com o “Insolejamento das Ruas e Habitações”; os Dados Geológicos”; a “Base Econômica”, onde se destacam a indústria do jogo, a industrialização das águas minerais, a fruticultura e a indústria dos hotéis; a “Estatística Predial”, em que “se verifica que o estado da construcção é, em geral, péssimo” e a “População Actual e Prevista”, onde se deduz para que população deverá ser projetada a cidade futura, que será de 10.000 habitantes, sendo de 6.500 habitantes a população efetiva e de 3.500 habitantes a população flutuante, num horizonte previsto de 20 anos.

A partir do capítulo intitulado “Funcções Urbanas”, que vai ajudar a caracterizar as funções da nova cidade, estabelecendo assim como a mesma deve ser tratada em termos urbanísticos, Peltier expõe sempre um cuidadoso estudo, baseado nas opiniões de “renomados urbanistas” estrangeiros e nacionais e em experiências realizadas em outras cidades do mundo, acerca de diversos assuntos, como “Densidade Urbana”, “Zoneamento”, “Loteamento”, “Traçado das Vias Públicas” e

“Perfis das Vias Públicas”. Estes estudos servem para balizar e justificar os parâmetros do plano.

Paralelamente à elaboração do plano já estavam sendo feitos alguns serviços de urbanização na cidade por parte do Governo Federal, como o Cais de Saneamento da orla, obra incorporada pelo Plano Peltier e que também fora contemplada pelo “Plano de Melhoramentos” traçado pelo Engenheiro Licínio de Almeida, em princípios de 1937, plano este que teria auxiliado Peltier na elaboração de seus trabalhos “definitivos”. Comparando os dois planos percebe-se o caráter mais conservador das linhas gerais do Plano de Licínio de Almeida, especialmente quanto à área central da cidade.

A partir da Planta Geral realizada pela “Comissão de Melhoramentos” (Figura 5), sobre a qual Peltier traçou o seu plano (Figura 6), pode-se perceber mais claramente a transformação pela qual deveria passar a cidade para se enquadrar nas exigências que as suas funções exigiriam, através das modernas técnicas urbanísticas. Segundo Peltier, os únicos monumentos que Itaparica possui que são dignos de serem amparados de acordo com o que “o urbanismo aconselha” são três: a Fortaleza de S. Lourenço, a Igreja Matriz – não incluindo a sua ambiência - e a Fonte da Bica; e se não são aproveitados os arruamentos antigos é por “culpa” das “modernas leis relativas ao insolejamento, arejamento, circulação, hygiene, etc.”

Figura 5 – Planta Topográfica da Cidade de Itaparica - 1937
(Fonte: QUEIROZ, 1939)

Figura 6 – Planta do Plano da Cidade de Itaparica - 1937
(Fonte: QUEIROZ, 1939)

As áreas da cidade projetada mais sua zona de expansão deverá ser de 85 hectares. Assim, para uma cidade balneária, em que 50% das áreas devem ser livres, destinam-se: 405.000 m² para áreas construídas, 230.000 m² para espaços livres não arborizados e 215.000 m² para espaços livres arborizados. Com essa área de 85 ha e uma população prevista de 10.000 habitantes, obtém-se uma densidade de 115 hab./ha. No caso da população fixa de 6.500 habitantes a densidade chega a 76 hab/ha, que, segundo Peltier se aproxima da densidade ideal de uma “cidade-jardim”.

Conforme o seu estudo feito para as funções urbanas, Peltier propõe o zoneamento com o estabelecimento de um “Centro Cívico” (Figura 7) - de onde partem as principais avenidas radiais que levam ao interior da cidade, duas zonas residenciais, uma zona mista com habitação e comércio e densa área de parques, além da “Parkway Beira-Mar”.

O “Centro Cívico” fica localizado no vértice do triângulo que forma a cidade, próximo à estação de desembarque, e deveria abrigar os principais edifícios públicos, aí incluídos a residência de verão do governador, hotéis, cine-teatro, mercado municipal e prefeitura. Para alguns destes edifícios o autor apresenta desenhos de perspectivas, a fim de dar uma idéia da estética do conjunto pretendido.

Figura 7 – Perspectiva do Plano da Cidade de Itaparica - Centro Cívico
(Fonte: QUEIROZ, 1939)

As zonas residenciais, assim como a mista, são criteriosamente divididas em lotes - de larguras entre 10m e 15m e comprimentos entre 25m e 30m para os lotes residenciais - e têm a sua ocupação definida por parâmetros urbanísticos, constantes na legislação que deverá executar o plano, baseados nos estudos feitos pelo autor para a densidade das construções e relação entre espaços construídos e espaços livres, aí incluídos os parques e vias de circulação.

Para o traçado das vias, Peltier conclui que este deve ficar inicialmente subordinado ao relevo topográfico, arejamento e insolejamento. Argumenta ainda, baseado em considerações de Saturnino de Brito¹⁸, que numa cidade plana o traçado retilíneo é conveniente, pois encurta distâncias, barateia os serviços e favorece as declividades, sendo mais indicado para Itaparica do que qualquer outro “curvilíneo ou mixtilíneo, tendo em vista às exigências do traçado sanitário e a resolução dos problemas hydraulicos.”¹⁹ Os perfis das vias públicas obedecem a critérios de circulação de veículo e pedestres, considerando-se o fato de ser Itaparica uma cidade de veraneio.

Os Serviços Municipais devem contemplar áreas para prática de esportes - para os quais o plano prevê também a sua localização -, abastecimento de água e esgoto, limpeza pública, coleta de lixo, iluminação pública, pavimentação das vias públicas, Matadouro e Cemitério, também já localizados pelo plano. Além disso são indicados

¹⁸ Quando trata da justificativa do traçado das vias públicas, Peltier evoca opiniões de diversos urbanistas, dando especial atenção às considerações de S. de Brito, em seu livro “A Planta de Santos”.

¹⁹ QUEIROZ, *op. cit.*, p.151.

os locais em deverão ser instalados um Aeroporto – “imprescindível para a nova função da cidade”, e uma Estação de Hidro-aviões.

Para demonstrar a viabilidade da execução do plano, Peltier elabora um orçamento com o que deverá ser desembolsado pelo Estado, num prazo de cinco anos, definindo as suas etapas de implantação e descreve como este investimento será recuperado num prazo de dez anos.

No intuito de garantir a execução do plano, tal como foi definido, Peltier finaliza a sua publicação apresentando uma minuta para a legislação que deverá garantir a “harmonia do conjunto e o futuro da cidade” e defende:

A legislação que geralmente acompanha os projetos de urbanização das cidades tem por fim, justamente, auxiliar a conservação dos elementos dominantes do plano, proibindo, de algum modo, a alteração de seu arcabouço fundamental.²⁰

Considerações Finais

Este trabalho faz parte de uma pesquisa que está sendo desenvolvida pelo autor sobre a construção das estâncias hidrominerais na Bahia, a partir de 1930.

O plano de Peltier para a cidade de Itaparica, felizmente foi publicado e, mais do que o seu conteúdo, as idéias por trás do que se apresenta nas plantas e gráficos podem ser lidas e analisadas a partir do pensamento do próprio autor. No caso do plano de Oscar Caetano para Cipó, as informações até o momento encontradas são dispersas, com reproduções fotográficas em pequena escala do Plano Geral e de sua perspectiva, além das “ligeiras informações” que a Prefeitura Municipal de Cipó, na administração do Engenheiro Helenauro Sampaio, organizou em 1942. Outros documentos que auxiliam na apreensão do plano, são o acervo fotográfico de um morador antigo da cidade - com fotografias tiradas durante os anos da construção da estância hidromineral - aliado aos seus depoimentos e de outros moradores.

Com a estagnação do desenvolvimento causado tanto pela proibição dos jogos no país em 1946, quanto pelos avanços da medicina que diminuíram a procura pelos tratamentos crenoterápicos, que passaram a ser alternativos, estas estâncias paralisaram em determinado momento o seu crescimento, mantendo até certo ponto inalteradas as suas configurações desde então. Este é outro fator que auxilia a sua análise e compreensão.

²⁰ *Ibidem*, p192.

Os dois planos aqui apresentados podem ser considerados como planos globais que pretendem resolver todos os problemas das cidades existentes, substituindo-as por outras, adequadas às funções de estância hidromineral, utilizando-se para isso das modernas técnicas urbanísticas aliadas a um controle total sobre o uso e a ocupação do solo. Também se tratam de planos com caráter sanitário, onde o traçado das vias é cuidadosamente calculado e justificado em função da melhor orientação para insolação e ventilação; adequadas redes de drenagem de águas pluviais, esgotamento sanitário, abastecimento de água e iluminação; circulação de veículos e de pedestres; parques verdes e arborização de avenidas, considerando-se sempre a característica de Cipó e Itaparica serem cidades de lazer e de cura.

No caso de Itaparica, o “urbanismo demolidor”, praticado nas décadas antecedentes sobre a capital baiana, ressurgiu com uma proposta de fazer tábula rasa da histórica cidade em nome das modernas técnicas e da salubridade do meio urbano. Itaparica, por ser uma cidade mais consolidada do que Cipó sofreria mais com a implantação do novo plano da forma que estava estabelecido, o que não ocorreu. Em Cipó, a estrutura urbana existente era diminuta e mais frágil, entretanto, a igreja de N. Sra. da Saúde não foi poupada - cedendo espaço para Praça Juracy Magalhães - e as residências e casas comerciais foram, aos poucos, sendo transferidas e enquadradas às novas regras.

Com características nitidamente progressistas em seu plano, Peltier, ao fazer comparações de parâmetros com as “cidades-jardins”, embora não considere Itaparica como tal, mas com caracteres semelhantes, se refere a uma grande quantidade de cidades criadas em países da Europa, especialmente a cidades da França. Percebe-se nestas referências que estas cidades estão mais próximas dos modelos de cidades defendidas pela Associação Francesa das Cidades-Jardins²¹, do que do modelo culturalista originado a partir do ideário de Ebenezer Howard.

Quanto ao traçado das vias, apesar de nos dois casos atender às mesmas exigências da técnica urbanística vigente, em Cipó a linha curva aparece na “Park-way”, mesmo que seja acompanhando a necessidade da topografia, o que não acontece com Itaparica, que tem traçado retilíneo e radioconcêntrico. Contudo, em ambas se observa a intenção monumental dada por uma via de destaque em direção ao Centro Cívico, característica dos cidades-jardins que se difundiram a partir do ideário de Howard e a preocupação com a estética, principalmente nas regiões centrais, que caracterizou o movimento “City Beautiful”, nos EUA.

²¹ De acordo com Choay (1997), esta Associação teve como um dos seus promotores o francês Georges Benoît-Lévy, autor de “A cidade-jardim” (1904), que teria contribuído para falsear na França a idéia das garden-cities inglesas.

Referências Bibliográficas

- BRITTO, Antônio Carlos Nogueira. *A Medicina Baiana nas Brumas do Passado: Séculos XIX e XX – aspectos inéditos*. Salvador: Contexto e Arte Editorial, 2002.
- COMISSÃO DO PLANO DA CIDADE DO SALVADOR. “*Semana de Urbanismo*” 20 a 27 de outubro de 1935. *Conferências*. Salvador: Cia. Editora e Graphica da Bahia, 1935.
- CHOAY, Françoise. *O Urbanismo*. São Paulo: Perspectiva, 1997.
- FRANCO, Amanda Cristina. *Entre o Racional e o Pitoresco: o Plano Diretor de Luís Saia para Águas de Lindóia*. In: *Anais do 5º Seminário Docomomo Brasil*. São Carlos: SAP/EESC/USP, 2003. CD-Rom.
- _____. *A Influência de Concepções Urbanísticas Estrangeiras nos Planos para as Estâncias Hidrominerais Paulistas entre 1920-1950: os casos de Águas da Prata, Águas de Lindóia e Águas de São Pedro*. In: *Anais do VII Seminário de História da Cidade e do Urbanismo*. Salvador: PPGAU, 2002. CD-Rom.
- MAGALHÃES, Juracy M. *Mensagens 1936-37*. Salvador: Governo do Estado da Bahia, 1937.
- HOWARD, Ebenezer. *Cidades-Jardim de Amanhã*. São Paulo: Hucitec, 2002.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. *Enciclopédia dos Municípios Brasileiros*. Rio de Janeiro: 1958, vol. XX, pp. 165-170.
- LEME, Maria Cristina da Silva. *Urbanismo no Brasil - 1895 - 1965*. São Paulo: Studio Nobel; FAUSP; FUPAM, 1999.
- PINHEIRO, Eloísa Petti. *Europa, França e Bahia: Difusão e adaptação de modelos urbanos*. Salvador: EDUFBA, 2002.
- PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ/GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA. *Estância Hidro-mineral do Cipó*. Bahia: Livraria Duas Américas, 1942.
- QUEIROZ, Paulo Peltier de. *Plano de Urbanismo da Cidade de Itaparica*. Bahia: Imprensa Regina, 1939.
- SAMPAIO, Antônio H. L. *Formas Urbanas: Cidade real & cidade ideal; contribuição ao estudo urbanístico de Salvador*. Salvador: Quarteto Editora; PPG/AU – Faculdade de Arquitetura da UFBA, 1999.
- TREVISAN, Ricardo; SILVA, Ricardo S. da. *Morfologia Urbanística de uma Cidade Balneária: um passeio analítico em Águas de São Pedro, SP*. In: *Anais do X Encontro Nacional da ANPUR*. Belo Horizonte, 2003. CD-Rom.